

10.5281/zenodo.13824104

IMPACTO DA COVID-19 NO DIABETES INFANTO-JUVENIL: UMA ANÁLISE DE CASOS DURANTE A PANDEMIA

Estela Guedes Franco Lima¹; João Donizetti Gomes da Silva Filho¹; Gabriel Nunes Rodrigues¹; Thaíz Furtado Silva¹; Keilah Valéria Naves Cavalcante²; Márcia Carolina Mazzaro².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Riachuelo, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Riachuelo, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Após a pandemia de COVID-19 houve um aumento expressivo na incidência de Diabetes Mellitus Tipo 1 em pacientes pediátricos. De acordo com alguns estudos, este aumento está relacionado com a complexa interação dos fatores pró-inflamatório, genéticos e socioeconômicos. **OBJETIVOS:** Portanto o presente estudo teve como objetivo avaliar a interação da expressão do Diabetes Mellitus Tipo 1 Infanto-juvenil (DM1-IJ), antes e durante a pandemia de COVID-19. **METODOLOGIA:** Foram utilizados para o estudo dados do Diabetes Atlas Report, de 2019, 2021 e 2022, sendo que em 2020 o Atlas não foi desenvolvido, fornecido pela Federação Internacional de Diabetes. **RESULTADOS:** Foram identificados 95.000 casos de DM1-IJ no Brasil, no período pré-pandemia. Desses casos, 54,21% ocorreram em crianças de 0 a 14 anos e 45,79% em adolescentes de 15 a 19 anos. Durante a pandemia, os dados coletados em 2021 registraram 92.300 casos de DM1-IJ, com uma distribuição etária de 63,70% em crianças de 0 a 14 anos e 36,30% em adolescentes de 15 a 19 anos. Em 2022, período ainda pandêmico, houve aumento significativo no número de casos, totalizando 112.240, o que representa um incremento de 15,36% em relação ao período pré-pandemia. A distribuição etária dos casos em 2022 foi de 77,33% em crianças de 0 a 14 anos e 22,67% em adolescentes de 15 a 19 anos. Adicionalmente, a análise da prevalência da doença por sexo na idade pediátrica no Brasil nos últimos 15 anos revelou uma maior predisposição em meninas (57,40%) em comparação com meninos (42,60%). A expectativa de vida para indivíduos com DM1-IJ no Brasil foi estimada entre 40 e 54 anos, significativamente menor (37,66%) do que a média nacional de 76,2 anos. Portanto, os resultados indicam uma diminuição imediata no número de casos de DM1-IJ no início da pandemia de COVID-19. Contudo, durante a pandemia, observou-se uma mudança no padrão etário da doença, com uma maior proporção de casos em crianças de 0 a 14 anos e com uma maior prevalência em crianças do sexo feminino. **CONCLUSÃO:** Esses achados sugerem uma possível associação entre a pandemia de COVID-19 e o aumento na incidência de DM1-IJ. No entanto, é essencial realizar pesquisas adicionais para excluir outros fatores que possam estar contribuindo para esse aumento. As observações destacam a necessidade de um monitoramento contínuo e de estudos aprofundados para compreender plenamente as implicações da pandemia no desenvolvimento e progressão do DM1-IJ.

Palavras-chave: covid-19, diabetes mellitus, crianças, adolescentes.

Nº de Protocolo de CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.